

**ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ
РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 2022–2023 РР.: РУЙНАЦІЇ
ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА
МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА**

Наталія Ковпаненко

**TO THE PROBLEM OF PRESERVING CULTURAL
HERITAGE IN CONDITIONS OF A FULL-SCALE
RUSSIAN AGGRESSION IN 2022–2023: DESTRUCTION
OF ARCHITECTURAL MONUMENTS AND
MONUMENTAL ART**

Natalia Kovpanenko

The state of preservation of the cultural heritage of Ukraine is investigated using the example of monuments of architecture and monumental art in the conditions of the full-scale aggression of Russia in 2022–2023, aimed at the destruction of the Ukrainian nation and its culture. The undertaken request will identify historical and artistic objects in different regions of our country that were destroyed as a result of the barbaric actions of the Russian troops, as well as characterize their composition. It turned out that among the various types of damaged and still recorded immovable cultural objects, the vast majority are architectural monuments. In the conditions of the constant threat of loss of cultural heritage as a result of missile attacks, artillery shelling and bombing of the territory of Ukraine, on the initiative of the authorities, volunteers, public activists in a number of cities and settlements, possible practical measures for the physical protection of immovable monuments are carried out. Monitoring of Russian crimes, timely fixation and documentation of already existing damaged and destroyed cultural heritage is relevant today. New opportunities for preserving information about cultural objects and for their research, including in the case of partial damage or complete destruction, are opened by the newest method

of digitalization (digitalization) using 3D technologies. The practice of preserving monuments of national heritage in the conditions of war requires the improvement of the system of their accounting, acceleration and professionalization of the process of taking newly discovered objects under state protection. The issue of protection and preservation of monuments of monumental art, primarily related to architecture, remains especially acute. It is expedient to create scientific reference books of damaged and lost objects of cultural heritage, as well as to continue work on the preparation of the multi-volume Register of Landmarks of History and Culture of Ukraine as the scientific basis of the State Register of Immovable Monuments of Ukraine.

Keywords: cultural heritage, Russian-Ukrainian war, destruction of monuments, architecture, monumental art, digitalization of cultural objects.

Російсько-українська війна, що розпочалася 2014 року, актуалізувала проблему охорони й збереження культурного надбання як одного з головних чинників формування національної самосвідомості та ідентичності. Повномасштабне російське вторгнення, що розпочалося 24 лютого 2022 р., спричинило численні руйнації об'єктів нерухомої культурної спадщини та її невід'ємної складової частини – пам'яток архітектури й монументального мистецтва, що є найбільш вразливими у системі національної культури. Упродовж віків Україна потерпала від дискримінаційних та прямих воєнних дій з боку росії, які супроводжувались грабуванням та знищенням культурних цінностей як матеріальних свідочтв самобутнього розвитку українського народу, унікальних джерел його історії та культури. Величезних збитків національному культурному надбанню було завдано за радянських часів. Сьогодні росія прагне не тільки стерти українську ідентичність – культуру, мову, історію, мистецтво, але й знищити Україну як державу та українців як націю.

Загальна проблема втрат пам'яток нерухомої історико-культурної спадщини України і, зокрема, внаслідок злочинної діяльності на її території Російської імперії, а потім її наступниці – рф, у радянській історіографії зі зрозумілих причин не досліджувалась. Лише з кінця 1980-х – початку 1990-х років тема руйнацій і знищення пам'яток української архітектури, історії, мистецтва, передусім за часів радянського тоталітаризму, почала розроблятися у працях Т. Геврика, В. Акуленка, О. Анісімова, В. Вечерського, О. Нес-

тулі, К. Третяка, С. Кота та деяких інших дослідників. Питанню втрат культурно-художньої спадщини, які зазнала Україна на початковому етапі повномасштабної російсько-української війни у 2022 р., присвячено публікації Т. Кари-Васильєвої, Л. Соколюк.

Метою статті є висвітлення на прикладі пам'яток/об'єктів архітектури та монументального мистецтва стану культурної спадщини України і практичних заходів задля її збереження в умовах повномасштабної російської агресії 2022–2023 років.

Розміри відомих на сьогодні культурних втрат України, спричинених варварськими діями російської армії, вражають. За офіційними даними Міністерства культури та інформаційної політики України (далі – МКІП України), яке з перших днів повномасштабного вторгнення фіксує пошкодження пам'яток культурної спадщини, станом на 25 вересня 2023 р. росіянами зруйновано або пошкоджено 835 нерухомих культурних об'єктів у 15 областях (включно з деокупованими територіями на півдні і сході країни)¹. Переважна більшість з них розташована на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, де велися бойові дії. Серед постраждалих культурних об'єктів – 199 пам'яток історії, 20 – археології, 19 – монументального мистецтва, 2 – науки і техніки, 1 – садово-паркового мистецтва. Найчисленнішу групу складають пам'ятки архітектури – загалом 580 об'єктів, з урахуванням як окремих споруд, так і архітектурних комплексів/ансамблів, а також так званих комплексних пам'яток, що поєднують у собі ознаки культурних об'єктів різних видів – архітектури, містобудування, історії, монументального мистецтва тощо. Зауважимо, що наведені цифри лише приблизні. Справжні масштаби втрат, руйнувань і пошкоджень об'єктів нерухомої культурної спадщини наразі обрахувати неможливо, оскільки воєнні дії продовжуються, а вся територія Луганської та значні частини Херсонської, Запорізької та Донецької областей ще перебувають у тимчасовій окупації.

Постійний моніторинг руйнацій об'єктів культури від самого початку російської агресії 24 лютого 2022 р., окрім МКІП України, здійснює також Організація Об'єднаних Націй з питань освіти,

¹ <https://suspilne.media/592995-cerez-vijnu-v-ukraini-poskodzeno-835-pamatok-kulturnoi-spadcini-minkult/>.

науки і культури (ЮНЕСКО). При визначенні пошкоджених об'єктів культурної спадщини та ступеня їх руйнування ця міжнародна організація керується положеннями Гаагської конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 р., яка встановила правила захисту таких об'єктів від руйнування і мародерства під час збройних конфліктів. На кінець вересня 2023 р. ЮНЕСКО верифікувала пошкодження 290 різних об'єктів України – релігійних споруд, історичних будівель, музеїв, архівів, бібліотек².

Як показує аналіз доступної на сьогодні інформації, серед об'єктів історико-архітектурної спадщини, постраждалих внаслідок російських обстрілів, бомбардувань, ракетних ударів, є чимало витворів високої культурно-мистецької цінності, що мають статус пам'яток національного чи місцевого значення, наявні також щойно виявлені культурні об'єкти. За хронологією вони належать до різних історичних періодів – від часів Київської Русі до середини ХХ століття, виконані у різних художніх стилях, різноманітні за своїм функціональним призначенням. Чисельно переважають будівлі кінця ХІХ – середини ХХ ст., віднесені, як правило, до пам'яток місцевого значення. Пошкоджено значну кількість громадських споруд (музеїв, бібліотек, палаців культури, театрів, клубів і т. ін.), адміністративних та житлових будівель, будинків освітніх і медичних закладів, вокзальних споруд, храмів і церков різних конфесій та ін. Всі вони мають різні ступені ушкодження – від порівняно незначних (вбито вікна і двері, потрощено стіни) до великих (частково або повністю зруйновані стелі, стіни, перекриття, знищені інтер'єри, декоративно-художнє оздоблення споруд тощо). При цьому у сучасних російських варварів спостерігається особлива схильність до нищення і масового пограбування закладів культури – музеїв, бібліотек, театрів, багато з яких розміщено саме в пам'ятках архітектури. На думку міжнародних експертів, крадіжка росіянами предметів мистецтва в Україні є найбільшою з часів Другої світової війни³.

² <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3764397-v-unesko-pidtvrdili-poskodzenna-290-kulturnih-obektiv-v-ukraini.html>.

³ <https://www.holosameryky.com/a/6919229.html>.

Наведемо лише деякі факти численних злочинів російських військ в Україні, вчинених проти нерухомих пам'яток архітектури і мистецтва. Під час масованого наступу росіян на столицю у лютому 2022 р. вогнем ворожої артилерії був знищений історико-краєзнавчий музей в с. Іванків на Київщині (будівля XIX ст.), де зберігалися роботи всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. 1 березня російські війська обстріляли Київську телевежу (1973 р.) – найвищу споруду України. Під обстріл також потрапив розташований поряд Меморіал Голокосту “Бабин Яр”. Пізніше, внаслідок масованого ракетного обстрілу Києва у жовтні того ж року зазнали пошкоджень фасади, частково дахи й інтер'єри 34-х пам'яток архітектури XIX – початку XX ст., що є окрасою столичного середмістя⁴. Серед них – будівлі Національного музею Тараса Шевченка, Національного Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, два корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка авторства архітектора В. Беретті та інші відомі споруди. Ударною хвилею було вибито скло на куполі однієї з найдовіршеніших споруд Києва початку XX ст. – колишнього Педагогічного музею (нині Київський міський будинок вчителя), зведеного у 1901 р. за проєктом та під керівництвом архітектора П. Альошина.

У перший місяць повномасштабної війни російські літаки неодноразово атакували Чернігів – одне з найдавніших міст України, історичний центр якого у 1989 р. було внесено до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок обстрілів отримали значні ушкодження 17 із 39 архітектурних об'єктів, у тому числі пам'ятки національного значення, як-от: комплекси споруд Єлецького (XII–XVII ст.) та Троїцько-Іллінського (XI–XIX ст.) монастирів, Спасо-Преображенський собор XI ст., Катерининська церква, зведена у XVII–XVIII ст. у формах козацького бароко й інші унікальні споруди. Майже повністю зруйновано окупантами рідкісну для Чернігова пам'ятку архітектури 1930-х рр. – будинок колишнього кінотеатру ім. Щорса (нині тут розміщувався Чернігівський обласний молодіжний центр), а також будинок колишнього Музею українських старожитностей Василя Тарновського (тепер

⁴ <https://jetsetter.ua/yaki-vydatni-pam-yatky-arhitektury-kyyeva-postrazhdaly-sogodni-vid-raketnogo-udaru/>.

Чернігівська обласна бібліотека для дітей та юнацтва), зведеного наприкінці XIX ст. у стилі історизму⁵. Артилерійським обстрілом 28 лютого 2022 р. знищено споруду Чернігівського аеропорту “Шестовиця”, а разом з ним і цікаві зразки українського монументально-декоративного мистецтва кінця 1980-х рр. – шість із восьми мозаїчних панно на фасаді будівлі авторства художника В. Зінченка та керамічні панно в інтер’єрі, створені групою чернігівських митців-монументалістів⁶.

Найзначніших руйнацій, а часом і цілковитого знищення зазнають пам’ятки в зоні бойових дій та на прифронтових територіях. Такі злочини росіяни намагаються виправдати начебто наявністю поруч із культурними об’єктами військових цілей. За даними Кримського інституту стратегічних досліджень, у деяких містах на Сході України, зокрема, Маріуполі, Лисичанську, Северодонецьку, Рубіжному руйнування історичної забудови сягає до 90 %⁷. У м. Святогірську Донецької області у березні 2022 р. від бомбардування постраждали фасади та вікна будівель визначного монастирського ансамблю – Свято-Успенської Святогірської лаври (XIX – поч. XX ст.). Під час спроби наступу ворога у червні того ж року у с. Тетянівка від обстрілів згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври (1912 р.), головна церква якого вважалася найбільшим дерев’яним храмом України⁸.

Під час героїчної оборони Маріуполя, що тривала майже три місяці, місто зазнало чи не найбільших руйнувань в Україні. У ньому, зокрема, не залишилося жодної єврейської сакральної споруди. 16 березня 2022 р. авіаударом була вщент зруйнована відома пам’ятка архітектури, історії та монументального мистецтва – Донецький академічний обласний драматичний театр (1956–1960 рр.), де перебувалися понад тисячу людей. Під час бойових дій були також знищені будівлі Музею краєзнавства та Художнього музею ім. Куїн-

⁵ <https://cheline.com.ua/news/vijna/17-iz-39-pam-yatok-arhitekturi-v-cherni-govi-zrujnuvali-rashisti-foto-304286>.

⁶ <https://ui.org.ua/postcard/aeroport-shestovyczya/>.

⁷ Д. Яшний, Е. АБЛЯЛІМОВА-ЧИЙГОЗ, *Повномасштабна агресія РФ проти України 2022*. <http://strategic.crimea.ua/ua/russian-invasion.html>.

⁸ <https://www.rbc.ua/ukr/news/voyska-rf-vnov-obstrelyali-svyatogorskuyu-16-54340031.html>.

джі, з яких раніше російські війська вивезли всі цінні експонати. Навесні 2022 р. в результаті артилерійських обстрілів і ракетних ударів в інтер'єрі мариупольського ресторану “Україна” були понівечені мозаїчні панно “Дерево життя” і “Боривітер” (1967 р.) – унікальні пам'ятки українського монументально-декоративного мистецтва, створені групою київських монументалістів на чолі з видатною мисткинею, дисиденткою, однією з засновниць руху шістдесятників А. Горською та відомим художником-живописцем В. Зарецьким (автори Г. Зубченко, Б. Плаксієв, Г. Пришедько за участю В. Прахніна, Н. Світличної)⁹. У Лисичанську – найстарішому промисловому місті Луганської області, внаслідок цілеспрямованих російських обстрілів у травні 2022 р. майже знищено найбільший за межами Бельгії комплекс бельгійської архітектурної спадщини, що налічував понад десять будівель, зведених наприкінці XIX – на початку XX ст.¹⁰

Понад сто пам'яток архітектури пошкоджено і втрачено у Харківській області¹¹. У Харкові, який з першого дня повномасштабної російсько-української війни піддається масованим обстрілам із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет, найбільше постраждалих культурних об'єктів зафіксовано у центральній частині міста. У березні 2022 р. зазнав бомбардування майдан Свободи, який за своїми розмірами займає шосте місце у Європі та дванадцяте – у світі. Під постійною загрозою знищення перебуває розташований тут знаменитий Держпром (Будинок державної промисловості) (1926–1928 рр.; у 2017 р. внесений до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), який вважався найбільшим об'єктом у стилі конструктивізму, зведеним у СРСР. Серед пошкоджених пам'яток архітектури Харкова національного значення – фізичний корпус університету, що належить до найдавніших громадських будівель міста та класицистична спо-

⁹ <https://ui.org.ua/postcard/mozayiky-derevo-zhyttya-ta-bor/>; І. СТАНІСЛАВСЬКИЙ, “Дерево життя знайшли!”. *Оповідь Людмили Огнєвої про пошуки та порятунок мозаїки Алли Горської*. <https://www.esthetegazeta.com/post/>.

¹⁰ <https://v-variant.com.ua/article/kulturna-spadshchyna-sievierodonetsk-lyschansk/>.

¹¹ <https://www.museum-ukraine.info/?p=15697>.

руда гімназії на проспекті героїв Харкова (поч. XIX ст.). Постраждав від обстрілів і старовинний Свято-Успенський собор (1778 р.), а також ціла низка найкращих будівель, зведених наприкінці XIX – на початку XX ст., в тому числі споруди видатного українського архітектора О. Бекетова та інших відомих зодчих¹².

Найбільшою екологічною та гуманітарною катастрофою для України став підрив у червні 2023 р. Каховської ГЕС та затоплення Херсонщини, внаслідок чого під водою опинилися майже півтори сотні пам'яток архітектури та археології, музеї Півдня України. За повідомленням МКП України, підтоплення значною мірою торкнулося 11 пам'яток архітектури національного та місцевого значення у містах Херсоні та Новій Каховці¹³. Затопленою виявилася Тягинська фортеця XIV–XVII ст., розташована біля с. Тягинка Бериславського району – пам'ятка археології та архітектури національного значення, унікальний зразок української, литовської та кримсько-татарської культур¹⁴, а також будинок-музей у м. Олешках з настінними розписами художниці Поліни Райко – представниці наївного мистецтва, чию творчість науковці прирівнюють до мистецтва Катерини Білокур і Марії Примаченко¹⁵. До числа культурних об'єктів на півдні України, що найбільше постраждали через російську окупацію, відносять і скіфські кургани – зразки стародавнього будівельного мистецтва.

Російські війська постійно обстрілюють Одесу і продовжують руйнувати її історичний центр, внесений у січні 2023 р., за пропозицією України, до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і водночас – до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Загалом з липня до початку листопада 2023 р., внаслідок

¹² Т. КАРА-ВАСИЛЬЄВА, Л. СОКОЛОК, *Пам'ятки художньої культури, утрачені під час російсько-української війни 2022 р.*, [у:] “Народна творчість та етнологія”. 2022. № 2, с. 83–84.

¹³ <https://www.rbc.ua/rus/travel/muzeyi-ta-hrami-ki-kulturni-ob-ekti-zatopilo-1687176326.html>.

¹⁴ <https://kultura.rayon.in.ua/news/605136-fortetsya-zatoplena-skifski-i-kozatki-kurgani-u-nebezpetsi-naslidki-pidrivu-kakhovskoi-ges-dlya-kulturnikh-pamyatok-khersonshchini>.

¹⁵ <https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-budynok-poliny-rayko-kulturni-pamyatky-potop-okupatsiya/32496655.html>.

ракетних обстрілів, у місті постраждали або зазнали руйнувань 93 пам'ятки архітектури, у тому числі найвизначніші споруди історичного середмістя, зокрема, Спасо-Преображенський собор, будинки Одеського художнього музею та Будинку вчених (колишній Палац Толстого, архітектор Дж. Торрічеллі), низка споруд XIX – початку XX ст. Частина з них отримала значні ушкодження аутентичних фасадів, вікон, ліплення, інтер'єрів тощо¹⁶. Серед постраждалих об'єктів – унікальний зразок міської палацової архітектури України першої третини XIX ст. – Воронцовський палац, збудований у 1824–1829 рр. у стилі класицизму за проектом видатного архітектора Ф. Боффо, який є однією з найважливіших архітектурних доміант приморської частини Одеси.

Ракетним ударам з боку РФ піддаються й західні регіони України. Так, у липні 2023 р., була обстріляна буферна зона об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Львів – Ансамбль історичного центру”, в результаті чого було зруйновано пам'ятку архітектури місцевого значення – житловий комплекс, збудований у стилі раннього функціоналізму (1925 р.)¹⁷. Чимало з пошкоджених і зруйнованих пам'яток України уціліли у двох світових війнах, але не витримали російського вторгнення.

Вже у перші місяці повномасштабного російського вторгнення у найбільших містах України – Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, комунальні служби, громадські активісти і прості городяни, прагнучи захистити від обстрілів та бомбардувань найцінніші пам'ятники, паркову скульптуру, укріплювали їх спеціальними металевими конструкціями, фанерою, обкладали мішками з піском. У Києві за кошти небайдужого бізнесу, громадськості і волонтерів захистили таким чином майже 30 монументів¹⁸. У Львові, який отримав фінансову допомогу від реставраторів з Польщі, на період воєнних дій закрили щитами скульптури старовинних церков та найбільш вразливі елементи будівель – вітражі, а також об'єкти ансамблю

¹⁶ <https://omr.gov.ua/ua/news/235345/>.

¹⁷ <https://mcip.gov.ua/news/zrujnovanyj-rosijskoyu-raketoyu-kompleks-budynkiv-u-lvovi-buferna-zona-obyekta-vsesvitnoyi-spadshhyny-yunesko-ukrayina-ochikuye-reakcziyi-organizacziyi/>.

¹⁸ <https://life.pravda.com.ua/culture/2022/04/16/248266/>.

Світової спадщини ЮНЕСКО. На випадок можливих бомбардувань, вибухової хвилі і ракетних ударів окремі скульптури обгорнули вогнетривкими захисними матеріалами, а деякі пам'ятки мистецтва реставратори навіть демонтували. Зокрема, до підземного сховища перемістили частину унікальної пам'ятки сакрального мистецтва XIV ст. – дерев'яного вітваря “Голгофа”¹⁹. Але незважаючи на найкращі практичні заходи, які здійснюються задля фізичного забезпечення культурних об'єктів від можливих загроз, в умовах військової агресії пам'ятки архітектури та монументального мистецтва – як окремі, так і пов'язані з архітектурними спорудами (мозаїки, фрески, стінописи, панно, скульптури, рельєфи та ін.), все ж залишаються вразливими і незахищеними.

МКІП України проводить постійні консультації з ЮНЕСКО стосовно способів і методів зберігання культурної спадщини під час війни. Найцінніші пам'ятки маркуються міжнародним знаком “Блакитний щит” (захисна емблема Гаазької конвенції 1954 р.), який засвідчує їх посилений охоронний статус. Через посилення небезпеки для найцінніших пам'яток культурної спадщини в умовах варварської війни, яку веде Росія проти України, 15 вересня 2023 р. 19-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо занесення собору святої Софії та прилеглих монастирських будівель, Києво-Печерської лаври в Києві, а також ансамблю історичного центру Львова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Значну фінансову і практичну допомогу Україні у сфері захисту, збереження і відновлення культурної спадщини в умовах російсько-української війни надає ціла низка міжнародних інституцій, у тому числі таких країн, як США, Італія, Німеччина, Польща.

З огляду на нинішній стан збереження української культурної спадщини, найважливішим завданням наразі є своєчасне виявлення, фіксація і фахове документування руйнацій та пошкоджень пам'яток, постраждалих від військових злочинів, що необхідно для їх майбутніх реставрацій та відновлення, можливих компенсацій. Най-

¹⁹ <https://suspilne.media/culture/214139-u-lvovi-zagortaut-skulpturi-i-zakri-vaut-vitrazi-sob-zahistiti-ih-vid-mozlivih-bombarduvan/>; <https://www.facebook.com/ukrtopik>.

надійнішим способом зберегти інформацію про культурні цінності, зафіксувати стан їх схоронності є метод оцифрування (диджиталізації). Використання сучасних 3D-технологій дозволяє зберегти об'єкт в електронному вигляді з фіксацією його точних розмірів і зовнішнього вигляду, що надає можливість у подальшому реставрувати, відбудувати/відновити пам'ятку, яка зазнала будь-яких руйнацій, пошкоджень або навіть повного знищення. В Україні такі проєкти започатковані в Києві та Львові. Диджиталізацією пам'яток архітектури займається, наприклад, відома компанія SKEIRON, заснована 2016 р. спеціально для збереження, популяризації та актуалізації об'єктів архітектурної спадщини України. Цифровий паспорт історичних будівель виготовляється архітекторами за допомогою лазерного сканування. У межах проєкту Save Ukrainian Heritage, створеного SKEIRON у березні 2022 р. в партнерстві з ALIPH Foundation, упродовж 2023 р. було оцифровано 25 об'єктів культурної спадщини (43 окремі будівлі), розташованих у Чернігові, Сумах, Тростянці, Батурині, Кам'янці-Подільському, Луцьку, Києві та інших містах України. Серед них – головний будинок Сумського кадетського корпусу – пам'ятки архітектури національного значення, понівеченої від російських обстрілів у березні 2022 р., 3D модель знищеного росіянами драматичного театру в Маріуполі, Софійський собор у Києві та інші відомі споруди²⁰.

Серед іноземних партнерів України платформу для збору цифрових 3D-копій пам'ятників та історичних споруд ініціювала спільно з ЮНЕСКО організація із Данії Blue Shield. Danmark. Про підтримку цифровізації української культурної спадщини оголосили Литва і Польща²¹. Досягнуто також домовленостей щодо посилення співпраці у сфері диджиталізації культурної спадщини з Нідерландами. Крім передачі власного досвіду, нідерландські фахівці сприятимуть Україні у розробці та впровадженні технічних рішень для популяризації українського мистецтва у цифровій площині²².

²⁰ <https://www.facebook.com/skeiron.llc/>.

²¹ <https://petropavlivka.city/cards/211385/pamyatki-pid-obstrilami-yak-zahischayut-kulturu-vid-vijni>.

²² <https://mcip.gov.ua/news/niderlandy-ta-ukrayina-domovylis-posylyty-spivpracyu-u-sferi-cyfrovozacziji-kulturnoyi-spadshhyny/>.

Активну участь у роботах, пов'язаних з охороною вітчизняного культурного надбання, взяв створений 2016 р. Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном “Полоніка”, який реалізує реставраційні, популяризаторські, дослідницькі та інвентаризаційні проекти в різних країнах. Одним з елементів співпраці інституту з українськими фахівцями є пришвидшене документування пам'яток, сканування архітектурних споруд разом з інтер'єрами²³.

Надзвичайно актуальною в умовах втрати Україною значної частини своєї культурної спадщини, а також європейської інтеграції держави, залишається проблема удосконалення існуючого пам'яткоохоронного законодавства, необхідність пришвидшення і професіоналізації процесу взяття на державний облік щойно виявлених культурних об'єктів, внесення їх до державних реєстрів, що надає таким об'єктам статусу пам'ятки. Помітним недоліком державних списків культурної спадщини є, зокрема, той факт, що вони практично не містять даних стосовно різночасових пам'яток мистецтва, пов'язаних з архітектурними спорудами (монументального і монументально-декоративного живопису та скульптури), що є однією з причин малої кількості зафіксованих наразі випадків пошкоджень мистецьких об'єктів. Такі пам'ятки, крім художньо-естетичної цінності, несуть у собі унікальну інформацію про історію та культуру українського народу, мають вагоме значення в усвідомленні національної ідентичності. Варто звернути увагу й на те, що у державних переліках нерухомих пам'яток часом подано не вірну видову класифікацію культурних об'єктів (наприклад, історії та монументального мистецтва), що спотворює загальну картину національного культурного надбання України²⁴.

З огляду на необхідність збору інформації про злочини росіян проти української культури, а також поширення знань про національну культурну спадщину, видається доцільним складання науко-

²³ <https://monitorwolynski.com/uk/news/4309-mi-robimo-vse-shhob-vrya-tuvati-spilnu-kulturnu-spadshhinu-polshhi-ta-ukrayini>.

²⁴ Н. КОВПАНЕНКО, *Мистецька спадщина України: питання дослідження і збереження*, [у:] “Культурна спадщина в контексті «Зводу пам'яток історії та культури України»” / С. Кот (відп. ред.). Київ, 2015, с. 208–279.

вих каталогів-довідників об'єктів і пам'яток втрачених, зруйнованих і пошкоджених внаслідок російсько-української війни. Підготовку такого видання вже розпочали науковці Інституту історії України, роботу над подібним довідником планують і в Інституті мистецтвознавства та фольклористики ім. М. Рильського Національної академії наук України²⁵.

Важливо також продовжити роботу над багатотомним науково-енциклопедичним “Зводом пам'яток історії та культури України”, підготовка якого є дієвим чинником виявлення, дослідження і збереження національних культурних цінностей. Це фундаментальне видання має створити наукове підґрунтя Державного реєстру нерухомих пам'яток України та гідно репрезентувати нашу історію та культуру у світі. Як показав досвід, робота над Зводом стимулює розвиток фахових досліджень культурного надбання, що безумовно сприяє його збереженню, спонукає до розробки теоретичних, науково-методичних проблем пам'яткознавства та пам'яткоохоронних практик, є одним з важливих джерел знань про пам'ятки, в тому числі втрачені.

References

KARA-VASYLIEVA T., (2022), *Kulturna spadshchyna Ukrainy: doslidzhennia, yii stan u period novitnikh vyklykiv suchasnosti*, [in:] “*Visnyk NAN Ukrainy*”. № 7, s. 46. [In Ukrainian].

KARA-VASYLIEVA T., SOKOLIUK L., (2022), *Pamiatky khudozhnoi kultury, utracheni pid chas rosiisko-ukrainskoi viiny 2022 r.*, [in:] “*Narodna tvorchist ta etnologiiia*”. № 2, s. 83–84. [In Ukrainian].

KOVPANENKO. N., (2015), *Mystetska spadshchyna Ukrainy: pytannia doslidzhennia i zberezhennia*, [in:], “*Kulturna spadshchyna v konteksti «Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ukrainy»*”, S. Kot (vidp. red.). Kyiv, s. 208–279. [In Ukrainian].

STANISLAVSKYI I., “*Derevo zhyttia znaisly!*”. *Opovid Liudmyly Ohnievoi pro poshuky ta poriatunok mozaiky Ally Horskoï*. <https://www.esthetgazeta.com/post/>. [In Ukrainian].

²⁵ Т. В. КАРА-ВАСИЛЬЄВА, *Культурна спадщина України: дослідження, її стан у період новітніх викликів сучасності*, [у:] “*Вісник НАН України*”. 2022. № 7, с. 46.

YASHNYI D., ABLIALIMOVA-CHYIHOZ E., Povnomashtabna ahresia RF proty Ukrainy 2022. <http://strategic.crimea.ua/ua/russian-invasion.html>. [In Ukrainian].

<https://suspilne.media/592995-cerez-vijnu-v-ukraini-poskodzeno-835-pamatok-kulturnoi-spadsini-minkult/>. [In Ukrainian].

<https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3764397-v-unesko-pid-verdili-poskodzenna-290-kulturnih-obektiv-v-ukraini.html>. [In Ukrainian].

<https://www.holosameryky.com/a/6919229.html>. [In Ukrainian].

<https://jetsetter.ua/yaki-vydatni-pam-yatky-arhitektury-kyyeva-postrazhdaly-sogodni-vid-raketnogo-udaru/>. [In Ukrainian].

<https://cheline.com.ua/news/vijna/17-iz-39-pam-yatok-arhitekturi-v-chernigovi-zrujnuvali-rashisti-foto-304286>. [In Ukrainian].

<https://ui.org.ua/postcard/aeroport-shestovyczya/>. [In Ukrainian].

<https://www.rbc.ua/ukr/news/voyska-rf-vnov-obstrelyali-svyatogorskuyu-1654340031.html>.

<https://ui.org.ua/postcard/mozayiky-derevo-zhyttya-ta-bor>. [In Ukrainian].

<https://v-variant.com.ua/article/kulturna-spadshchyna-sievierodonsk-lynychansk/>. [In Ukrainian].

<https://www.museum-ukraine.info/?p=15697>. [In Ukrainian].

<https://www.rbc.ua/rus/travel/muzeyi-ta-hrami-ki-kulturni-obekti-zatopilo-1687176326.html>. [In Ukrainian].

<https://kultura.rayon.in.ua/news/605136-fortetsya-zatoplena-skifski-i-kozatski-kurgani-u-nebezpetsi-naslidki-pidrivu-kakhovskoi-gesdlya-kulturnikh-pamyatok-khersonshchini>. [In Ukrainian].

<https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryzovoya-budynok-polin-rayko-kulturni-pamyatky-potop-okupatsiya/32496655.html>. [In Ukrainian].

<https://omr.gov.ua/ua/news/235345/>. [In Ukrainian].

<https://mcip.gov.ua/news/zrujnovanyj-rosijskoyu-raketoyu-kompleks-budynkiv-u-lvovi-buferna-zona-obyekta-vsesvitnoyi-spadsh-hyny-yunesko-ukrayina-ochikuye-reakcziyi-organizacziyi/>. [In Ukrainian].

<https://life.pravda.com.ua/culture/2022/04/16/248266/>. [In Ukrainian].

<https://suspilne.media/culture/214139-u-lvovi-zagortaut-skulpturi-i-zakrivaut-vitrazi-sob-zahistiti-ih-vid-mozlivih-bombarduvan/>, <https://www.facebook.com/ukrtopik>. [In Ukrainian].

<https://www.facebook.com/skeiron.llc/>. [In Ukrainian].

<https://petropavlivka.city/cards/211385/pamyatki-pid-obstrilamiyak-zahischayut-kulturu-vid-vijni>. [In Ukrainian].

<https://mcip.gov.ua/news/niderlandy-ta-ukrayina-domovylys-posylyty-spivpraczyu-u-sferi-czyfrovizacziyi-kulturnoyi-spadshhyny/>. [In Ukrainian].

<https://monitorwolynski.com/uk/news/4309-mi-robimo-vse-shhob-vryatuvati-spilnu-kulturnu-spadshhinu-polshhi-ta-ukrayini>. [In Ukrainian].

До проблеми збереження культурної спадщини в умовах повномасштабної російської агресії 2022–2023 рр.: руйнації пам'яток архітектури та монументального мистецтва

Досліджується стан збереження культурної спадщини України на прикладі пам'яток архітектури та монументального мистецтва в умовах повномасштабної агресії РФ у 2022–2023 рр., спрямованої на знищення української нації та її культури. Зроблено спробу виявити в різних регіонах нашої країни історико-художні об'єкти, які зазнали руйнації внаслідок варварських дій російських військ, а також охарактеризувати їх склад. З'ясовано, що серед різних видів постраждалих і зафіксованих дотепер нерухомих культурних об'єктів переважну більшість складають саме пам'ятки архітектури. В умовах постійної загрози втрат культурної спадщини внаслідок ракетних ударів, артилерійських обстрілів та бомбардувань території України, за ініціативи владних органів, волонтерів, громадських активістів у низці міст і населених пунктів здійснюються можливі практичні заходи з фізичного захисту нерухомих пам'яток. Актуальним на сьогодні є моніторинг російських злочинів, своєчасна фіксація та документування вже існуючих пошкоджень і руйнації культурної спадщини. Нові можливості для збереження інформації про культурні об'єкти та їх дослідження, в тому числі у разі часткового пошкодження або повного знищення, відкриває новітній метод цифровізації (диджиталізації) з використанням 3D-технологій. Практики збереження пам'яток національної спадщини в умовах війни вимагають удосконалення системи їх обліку,

пришвидшення і професіоналізації процесу взяття під охорону держави щойно виявлених об'єктів. Особливо гострим залишається питання захисту і збереження пам'яток монументального мистецтва, передусім пов'язаних з архітектурою. Доцільним є створення наукових каталогів-довідників ушкоджених і втрачених об'єктів культурної спадщини, а також продовження роботи з підготовки багатотомного Зводу пам'яток історії та культури України як наукового підґрунтя Державного реєстру нерухомих пам'яток.

Ключові слова: культурна спадщина, російсько-українська війна, руйнація пам'яток, архітектура, монументальне мистецтво, оцифрування культурних об'єктів.

Наталя Ковпаненко, кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Центру досліджень історико-культурної спадщини України відділу історії другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна),

Natalia Kovpanenko, Candidate of historical Sciences (PhD) Researcher fellow of the Centre for research of the historical and cultural heritage at the Department of Ukrainian History in the Second Half of the 20th Century of the Institute of History of Ukraine of the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-2119-7482

E-mail: nkovp@ukr.net

Received: 23.12.2023

Advance Access Published: September 2024